

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Avaliação de riscos profissionais num setor de confecção de uma empresa têxtil

Catarina Isabel Almeida da Silva, Manuel Freitas, Hernâni Veloso Neto

^{1 2 3} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ³ E-mail de contacto: hernani.neto@islaguia.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O presente estudo foi realizado numa empresa têxtil, mais especificamente abrangendo os trabalhadores da secção da confecção, e teve como objetivo principal a realização da avaliação de riscos profissionais de lesão músculo-esquelética relacionada com o trabalho e fadiga laboral. Foi realizada uma análise da sintomatologia músculo-esquelética e de fadiga laboral referenciada pelos trabalhadores e a avaliação das respetivas condições ergonómicas e das exigências do trabalho. Como instrumentos de referência foram aplicados os métodos RULA, REBA e MAC, bem como realizada observação participante e inquirição por questionário aos trabalhadores da secção. Com os dados desses procedimentos foi realizada a avaliação de riscos com recurso ao método SSARA. Os resultados evidenciam que, em geral, os postos de trabalho avaliados apresentam uma exposição significativa a fatores de risco que podem afetar a saúde e segurança dos trabalhadores, exigindo ações de mitigação imediatas. Foram elaboradas algumas propostas para a empresa analisar e colocar em prática, abrangendo medidas relacionadas com a ergonomia dos postos de trabalho, informação e formação, organização do trabalho e ginástica laboral.

Palavras-chave: Avaliação de riscos, Setor de confecção têxtil, LMERT, fadiga laboral, riscos psicossociais.

Assessment of occupational risks in the clothing sector of a textile company

Abstract: The present study was carried out in a textile company, more specifically covering workers in the clothing production section, and its main objective was to assess occupational risks of work-related musculoskeletal disorder and work fatigue. An analysis of musculoskeletal symptoms and work fatigue reported by workers was carried out and the respective ergonomic conditions and work demands were assessed. The RULA, REBA and MAC methods were applied as reference instruments, as well as the participant observation and questionnaire application to the section workers. With the data from these procedures, a risk assessment was carried out using the SSARA method. The results show that, in general, the workplaces evaluated present significant exposure to risk factors that can affect the health and safety of workers, requiring immediate mitigation actions. Some proposals were prepared for the company to analyze and put into practice, covering measures related to the ergonomics of the workplaces, information and training, work organization and workplace gymnastics.

Keywords: Risk assessment, Textile clothing sector, WRMSD, work fatigue, psychosocial risks.

1. Introdução

A prevenção dos riscos profissionais enquadra-se no âmbito da Diretiva-Quadro europeia relativa à segurança e saúde no trabalho (SST), que integra o direito nacional através da atual redação da Lei n.º 102/2009, visando proteger os trabalhadores contra os perigos e riscos presentes no seu contexto de trabalho e estabelecendo a responsabilidade da entidade empregadora assegurar as condições de segurança e saúde destes.

O regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e saúde no trabalho decorre do previsto no Código do Trabalho, nomeadamente do artigo 281.º, que estabelece que todos os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e saúde, e cabe à empregadora assegurar estas condições em todos os aspetos relacionados com o trabalho, aplicando as medidas necessárias tendo em conta os princípios gerais de prevenção previstos na lei (Assembleia da República, 2009a).

Cada atividade profissional implica a realização de tarefas, as quais podem exigir a adoção de posturas inadequadas e a execução de gestos e movimentos corporais repetitivos, potenciados pelo sistema músculo-esquelético de cada trabalhador, com a devida contribuição dos demais sistemas anatómicos do corpo humano. As Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) são um dos problemas de saúde e segurança ocupacional mais mencionados pelos trabalhadores. Este tipo de lesões tem aumentado principalmente nos últimos anos devido a vários fatores tais como: físicos, mecânicos, psicossociais, organizacionais e individuais durante as atividades profissionais. O mesmo tem-se sucedido com os riscos psicossociais do trabalho. Todo e qualquer organização de trabalho tem um contexto psicossocial associado, o qual pode ser mais ou menos salutogénico ou patogénico para o bem-estar dos trabalhadores. Uma coisa parece clara, é que existindo trabalhadores num determinado ambiente de trabalho, subsiste a probabilidade de existirem fatores de riscos psicossociais (Neto, 2015). Isto acontece porque os riscos psicossociais do trabalho são intrínsecos aos trabalhadores, só existem se estiverem presentes trabalhadores, na medida em que dizem respeito à psicologia do trabalhador (sentimentos, pensamentos, atitudes e comportamentos) e à interação social em contexto laboral, envolvendo os efeitos que as condições de trabalho podem ter na preservação do equilíbrio e qualidade destas componentes e na manutenção da segurança e bem-estar de todos os trabalhadores (Neto, 2015). Estes são considerados dos riscos mais emergentes e com mais incidência nos contextos de trabalho da atualidade, a par com as LMERT (Neto, 2015; EU-OSHA, 2007).

Como o principal objetivo da SST é garantir o bem-estar e a seguridade de todos os trabalhadores, o que inclui a valorização da sua saúde física e mental, prevenindo e mitigando efeitos das lesões e doenças resultantes do trabalho. A adoção de medidas de prevenção e proteção ajuda a diminuir os perigos e, conseqüentemente, os riscos ocupacionais, sendo imprescindível nesse âmbito os procedimentos de análise e avaliação de riscos. Por conseguinte, conhecer bem os perigos e riscos existentes nos postos de trabalho e valorar a sua incidência e potencial dano são atividades fundamentais de SST para se conseguir proporcionar as tão almejadas boas condições de trabalho e o número muito reduzido de ocorrência de acidentes e doenças resultantes do trabalho realizado.

Tendo em conta esse princípio, efetuou-se um estudo numa indústria têxtil com o objetivo de analisar e avaliar a exposição dos trabalhadores a riscos de LMERT e exaustão profissional em trabalhadores do sector da confeção. Esta é uma temática que suscita preocupação na empresa, havendo interesse que este tipo de avaliação fosse realizado. No presente artigo serão explorados os resultados obtidos no sector da confeção da empresa, uma vez que esse processo já está concluído.

O artigo está dividido em diferentes pontos interligados entre si, em que depois da presente introdução é efetuado um breve enquadramento teórico sobre as temáticas em estudo, para se

contextualizar as suas características, já que influenciaram a escolha da abordagem. No ponto seguinte explica-se, precisamente, a metodologia colocada em prática, para depois se apresentar e discutir os resultados obtidos e se realizar um balanço final do estudo no ponto da conclusão.

2. Enquadramento Teórico

2.1. Ergonomia

A otimização dos processos e o aumento da produtividade são preocupações constantes na indústria, requerendo cada vez mais a aplicação de ferramentas e métodos que permitam atingir níveis mais elevados de desempenho nesses aspetos. Em paralelo a isso, é crescente a preocupação das empresas com os efeitos do trabalho na saúde, satisfação e segurança de todos os trabalhadores. A ergonomia procura a compreensão desses fatores através da utilização de ferramentas adequadas para identificar problemas em situações de trabalhos e implementar melhorias para adequá-las em prol dos trabalhadores.

Existem várias definições para o conceito de ergonomia. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (conforme citada por Freitas, 2022, p.2), a “ergonomia é uma ciência que visa o máximo rendimento, reduzindo os riscos do erro humano ao mínimo, ao mesmo tempo que trata de diminuir, dentro do possível, os perigos para o trabalhador”. Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) (conforme citada por Freitas, 2022, p.2), “a ergonomia consiste na aplicação das ciências biológicas em conjunto com as ciências de engenharia, para alcançar a adaptação do trabalhador com o seu trabalho medindo-se os seus efeitos em torno da eficiência e do bem-estar do trabalhador”. Também pode ser definida, de acordo com a Ergonomics Research Society (citada por Freitas, 2022, p.3), como “o estudo do relacionamento entre o trabalhador e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e em particular, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na resolução dos problemas surgidos destes relacionamentos”. Assim, de uma maneira geral, a ergonomia visa à adaptação do trabalho ao trabalhador, de modo a prevenir lesões nos trabalhadores, em particular LMERT, tornando o ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

A abordagem ergonómica consiste em considerar cada sistema de trabalho centrado no próprio operador humano. As contribuições da ergonomia para introduzir melhorias em situações de trabalho nas empresas podem variar, consoante a fase em que estas ocorram e a abrangência com que estas são efetuadas. De acordo com a International Ergonomics Society (2016), a contribuição ergonómica é classificada em três tipos, mediante o tipo de intervenções realizadas:

- Ergonomia física - Relacionada com as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação à atividade física.
- Ergonomia cognitiva - Refere-se aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema.
- Ergonomia organizacional – Diz respeito à otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processos.

A ergonomia é uma das áreas de conhecimento da SST, assumindo um papel determinante para se identificar a presença de fatores de risco de LMERT e fadiga laboral e se estimar a incidência desses riscos num determinado contexto de trabalho. A abordagem ergonómica possibilita a aplicação de métodos e instrumentos de análise dos postos e ambientes de trabalho, incluindo as dinâmicas de interação que os trabalhadores têm com os mesmos. Desses procedimentos podem resultar informações fundamentais para o desenvolvimento de uma correta avaliação de riscos, nomeadamente no que concerne com os riscos de LMERT e fadiga laboral, bem como para se pensar em medidas de intervenção que possam eliminar os perigos existentes ou reduzir o nível de exposição aos mesmos.

2.2. LMERT - Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho

As LMERT são lesões que afetam diretamente o sistema muscular, articular e esquelético e, indiretamente, outros sistemas anatómicos, tais como o sistema nervoso, circulatório, tegumentar, entre outros (Neto, 2018). Estas lesões estão relacionadas com o trabalho, ou seja, são provocadas ou agravadas pela atividade profissional, assumindo uma dimensão ocupacional e estando na esfera da responsabilidade da empresa, por decorrerem de acontecimentos sucedidos no local e tempo de trabalho.

As LMERT reportam a “lesões inflamatórias e degenerativas de estruturas orgânicas como, os músculos, as articulações, os tendões, os ligamentos, os nervos, os ossos e doenças localizadas do aparelho circulatório”, cuja causa ou agravamento é devido à ação de fatores de risco profissional (EU-OSHA, 2007, p.1). A sintomatologia pode começar por se revelar com o desconforto localizado e a sensação de peso em determinados segmentos músculo-esqueléticos, mas pode agravar-se com a comutatividade da exposição e evoluir para dor progressiva, inflamação e edema, com possibilidade de suscitar incapacidade temporária ou até mesmo alguma lesão permanente (Neto, 2018).

Os fatores de risco responsáveis pelo aparecimento de LMERT podem ser de ordem física ou biomecânica, decorrente das condições físicas e ambientais de trabalho (ex: exposição a vibrações, stress térmico, movimentação manual de cargas, movimentos repetitivos), de ordem organizacional ou psicossocial, decorrente da organização, conteúdo do trabalho e relações interpessoais de trabalho (ex: trabalho monótono, trabalho contínuo com visores, trabalho por turnos, horário noturno, jornadas longas, trabalho extraordinário continuado, ritmos intensos, agressões de colegas ou clientes) ou de ordem individual, decorrente das características antropométricas do trabalhador e do seu estilo de vida (ex: sedentarismos, envelhecimento, problemas de saúde crónicos, consumo de substâncias psicoativas) (EU-OSHA, 2007; Neto, 2018).

As LMERT são uma das doenças mais comuns relacionadas com o trabalho, afetando milhões de trabalhadores europeus e representando um custo de milhares de milhões de euros para as entidades patronais (EU-OSHA, 2021). Por isso, prevenir estas lesões contribui para melhorar a vida e desempenho dos trabalhadores, justificando-se plenamente do ponto de vista organizacional, económico e social (Idem).

2.3. Fadiga Laboral

Existem várias definições para a fadiga laboral (Åhsberg, 1998; Neto, 2018), mas a que melhor retrata o conceito é a apresentada por Neto (2018), tendo por referência o Index Medicus, referindo-se à fadiga laboral como o estado de desgaste que se segue um período de esforço, mental ou físico, decorrente da atividade profissional desenvolvida, refletindo-se numa diminuição da energia do trabalhador e da sua capacidade de trabalhar, bem como numa redução da eficiência para responder a estímulos ou exigências do trabalho.

Vai sempre refletir-se num estado de esgotamento mental e/ou físico que reduz a capacidade do individuo para realizar a sua atividade de forma segura e eficaz. Numa pessoa saudável, a fadiga é um fenómeno normal, vivida por todos e geralmente é aliviada com pausas e o sono diário (Åhsberg, 1998; Neto, 2018). A fadiga pode desenvolver-se em três locais: o sistema nervoso, os músculos e a junções neuromusculares, refletindo-se em dois grandes tipos, a fadiga física e a fadiga mental (Seeley, Stephens & Tate, 2011).

A nível individual, a fadiga tende a manifestar-se no trabalhador de forma fisiológica, comportamental ou percetual (Neto, 2018), podendo-se refletir em sentimentos de cansaço, exaustão, desgaste ou fraqueza, na diminuição da capacidade funcional de realizar atividades diárias ou da

eficiência para responder a estímulos, na falta de energia, desconforto, sonolência ou diminuição da motivação, ou mesmo no sofrimento e necessidade extrema de descanso. Nas organizações, tende a refletir-se na baixa produtividade, taxas elevadas de absentismo ou em acidentes de trabalho, por exemplo.

Como a fadiga laboral é um estado, o seu nível de intensidade pode variar de pessoa para pessoa e de dia para dia. Contudo, é sempre passível de ser eliminada ou mitigada, por exemplo, através da flexibilidade horária, diminuição da intensidade e duração do trabalho ou pela melhoria das condições de físicas e psicossociais de trabalho. É pertinente ter em conta, que pode não ser o trabalho em si mesmo que é desgastante para o trabalhador, mas sim a forma como é organizado e realizado. A fadiga no trabalho está relacionada com as condições de execução e com a condição do trabalhador, refletindo-se no seu desempenho laboral e na sua saúde, por isso mesmo, é que é considerado um risco profissional e um problema comum de SST.

Tende a estar associada também aos riscos psicossociais do trabalho, na medida em que pode decorrer diretamente da exposição a diversos riscos psicossociais, tal como o *distress*, por exemplo, ou ser uma das causas contribuidoras para o aparecimento de alguns dos principais riscos psicossociais da atualidade, como o *burnout* ou as dificuldades de conciliação entre a esfera profissional e a esfera pessoal. Os riscos psicossociais do trabalho representam uma “probabilidade de ocorrerem efeitos negativos para a saúde mental, física e social, gerados por condições de emprego, fatores organizacionais e relacionais que podem interagir com o funcionamento mental e bem-estar psicossocial dos trabalhadores” (Neto, 2015, p.15). O estado de desgaste provocado pelo trabalho pode afetar o bem-estar físico e psicossocial do trabalhador, contribuindo para o despoletar de outros fatores de risco de natureza psicossocial.

3. Abordagem Metodológica Adotada

Com o intuito de analisar e avaliar o risco de LMERT e de fadiga laboral da atividade profissional de trabalhadores do setor da confeção de uma indústria têxtil, foi realizada uma investigação do tipo exploratória, com recurso ao método observacional e por inquérito, para posterior aplicação de método de análise e avaliação de riscos.

A abordagem metodológica integrou as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica; seleção da atividade profissional e das tarefas associadas para avaliar o risco de LMERT; visita ao local de trabalho para observação e registo fotográfico das posturas assumidas durante a realização das tarefas; aplicação de instrumentos/métodos de análise; recolha de dados através de inquérito por questionário; análise dos resultados obtidos e definição de medidas para o controlo dos riscos avaliados.

Os participantes são dezassete trabalhadores, cuja atividade profissional enquadra-se na área da produção da empresa, nomeadamente no setor da confeção. São operadores que trabalham em equipamentos como a máquina do corte, máquina da tira, máquina dos topos, mesa de dobra/revista, mesa de embalagem e expedição.

A esse grupo de trabalhadores foram aplicados dois questionários para a recolha de dados, um questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) e o outro para a Identificação de Fatores de Risco Psicossocial (Neto, 2014). Neste último, apenas algumas componentes serão utilizadas neste artigo. Em ambos os casos de aplicação dos questionários, foi assegurada a confidencialidade e anonimato dos dados.

Os instrumentos usados para observar e avaliar as posturas dos trabalhadores durante a realização da sua atividade profissional foram os métodos RULA (McAtamney & Corlett, 1993), REBA (Hignett & McAtamney, 2000) e MAC (HSE, 2006), já que são os que mais se adequam às

tarefas realizadas nos postos de trabalho em estudo. Esta avaliação foi realizada através de visitas à empresa, com registo fotográfico e recolha de vídeos de modo a se ter a perceção de todos os movimentos que são feitos durante a realização das tarefas. Após a aplicação dos instrumentos/métodos supracitados, e considerando os resultados obtidos, foi efetuada uma avaliação dos riscos profissionais dos postos de trabalho em estudo com recurso ao método SSARA – Sistema Simplificado de Avaliação do Risco de Acidente (Belloví & Malagón, 1993).

Por último, são propostas medidas para o controlo dos riscos avaliados, com algumas destas a serem implementadas, nomeadamente, através da elaboração de um plano de ginástica laboral ajustado às necessidades identificadas, com a demonstração de exercícios de relaxamento / alongamento a realizar.

4. Caso de Estudo

O estudo foi realizado na área de produção de uma unidade fabril têxtil, mais concretamente no setor da confeção, onde trabalham dezassete trabalhadores, estando estes distribuídos por seis postos de trabalho. Sucintamente, nesse setor de confeção o processo produtivo começa pelo corte dos rolos através da máquina do corte (1 trabalhador). Em seguida são feitas as laterais do produto pela máquina da tira (2 trabalhadores), seguindo para fazer o topo através da máquina dos topos (2 trabalhadores). Depois, a obra passa para as mesas da dobra de forma a ser revistada e dobrada (6 trabalhadores), passando, a seguir, para a embalagem (4 trabalhadores), onde é embalada e etiquetada, para, finalmente, passar para a expedição (2 trabalhadores) onde é colocada em caixas e rotulada para ser enviada ao cliente.

Durante a realização do projeto foram realizadas diversas visitas à empresa, de modo a se conseguir verificar e compreender as dinâmicas de trabalho presentes, bem como observar as posturas e os movimentos corporais que os trabalhadores realizavam durante a execução da sua tarefa de trabalho. Durante essas visitas foram realizadas conversas com os trabalhadores, aplicados os questionários mencionados anteriormente, para se apurar um conjunto de indicadores de fadiga e sintomatologia músculo-esquelética, e efetuadas observações prolongadas da execução das tarefas, com registo fotográfico e vídeo das mesas, para se identificar eventuais fatores de risco de LMERT.

Importa referir que foram estudados 17 trabalhadores que operam no sector da confeção, dos quais 13 são do género feminino (76,4%) e 4 do género masculino (23,6%). A média de idades situa-se nos 39 anos. Cerca de 70,6% desses trabalhadores são casados ou vivem em união de facto, existindo ainda pessoas solteiras (23,5%) e separadas/divorciadas (5,9%). Cerca de 41% tem um filho, 24% dois filhos e 6% três filhos. Os restantes 29% não tem filhos.

4.1. Nível de Fadiga Laboral Percebida e de Sintomatologia Músculo-Esquelética

Para a avaliação do grau de fadiga laboral percebida e sintomatologia músculo-esquelética dos trabalhadores do sector foi aplicado um questionário, tendo este sido fornecido a cada trabalhador um exemplar em suporte papel, para preencherem autonomamente, com a possibilidade de colocarem dúvidas quando necessário. Com base nos resultados obtidos foi possível determinar um conjunto de indicadores relacionados com as principais queixas físicas e psicossociais dos trabalhadores, assim como as suas condições de saúde e trabalho.

Os trabalhadores trabalham 8 horas diárias e 40 horas semanais. A maioria tem um horário fixo diurno (8h-17h), enquanto alguns podem ter de realizar 1º turno (6h-14h) e 2º turno (14h-22h). O grupo de trabalhadores é relativamente jovem e não está na função há muito tempo. Todos estão há pelo menos um ano, sendo que a antiguidade máxima na atividade é de 5 anos (17,7%). A antiguidade mais comum são os dois anos (29,4%), os três anos (23,5%) e o um ano (23,5%).

A maioria realiza atividades domésticas diariamente (82,4%), sendo que 11,8% apenas realiza em alguns dias da semana e 5,9% nunca realiza. O número máximo de horas semanais dedicadas a tarefas domésticas foram 40 horas e o mínimo 5 horas. Em média, estes trabalhadores dedicam 18 horas semanalmente a trabalho doméstico. Também se denota dados muito diferentes entre homens e mulheres, com o volume de horas reportado ser maioritariamente reportado pelas trabalhadoras, o que acaba por se refletir nos próprios níveis de fadiga, já que o cansaço é superior.

No grupo de trabalhadores não se registam situações de doença crónica, tal como a maioria não evidencia problemas em dormir (88,2%). Apenas 11,8% revelaram algum tipo de distúrbio ao nível do sono. Por isso, pode-se referir que, no geral, é um grupo relativamente saudável.

Apesar dos trabalhadores serem todos do setor da confeção, existem postos de trabalhos variados, em que alguns deles exigem algum esforço físico, outros movimentos mecanizados e repetitivos ou implicam a realização de algum esforço intelectual. Daqui resulta que as pessoas com uma atividade profissional mais mecanizada, acumulem maior cansaço no final do seu dia de trabalho, sendo que as rotinas domésticas incidem mais sobre os profissionais do género feminino, agravando-lhes assim o nível de cansaço percecionado.

Na análise global do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida (Figura 1), pode-se verificar, que o nível de cansaço tende a ser moderado, quer antes da jornada de trabalho (média geral de 3,5) bem como depois (média geral de 7). De qualquer modo, importa ter em atenção que se registam incidências elevadas em alguns postos de trabalho, tanto antes como depois da jornada de trabalho (ex: máquina de topos).

Figura 1 - Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

Em suma, antes da jornada de trabalho, apenas o posto de trabalho da máquina dos topos apresenta um nível elevado de fadiga percebida. O posto de trabalho da máquina da tira apresenta um nível moderado, enquanto que os restantes postos de trabalho apresentam um nível aceitável de fadiga. Já após a jornada de trabalho, constata-se que os postos de trabalho da máquina dos topos, máquina do corte, máquina da tira e mesa da dobra apresentam todos um nível elevado de fadiga. Por seu lado, o posto de trabalho da mesa da embalagem apresenta um nível moderado de fadiga, sendo que o posto de expedição é o único que apresenta um nível aceitável de fadiga após o dia de trabalho.

Agora numa leitura mais fina da sintomatologia de fadiga, utilizam-se os resultados do Inventário Sueco de Fadiga Laboral (SOFI) e da Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS). No primeiro caso, os resultados presentes na Tabela 1 permitem obter uma descrição tanto qualitativa como quantitativa das dimensões física (esforço físico e desconforto físico) e mental (falta de energia,

falta de motivação e sonolência) da fadiga laboral percebida (Asherg,1998; Neto, 2013). No caso do MFIS (Tabela 2), obtém dados para determinar o impacto da fadiga na vida quotidiana nos últimos 3 meses, subdivididos em duas subescalas que avaliam as dimensões física e mental, sendo estas classificadas de acordo com os critérios descritos na tabela.

Tabela 1 - Resultados obtidos pelo método SOFI

Posto de Trabalho	Esforço físico	Desconforto físico	Falta de energia	Falta de motivação	Sonolência	Média SOFI	Nível intervenção
Máquina do corte	3,50	2,00	3,00	2,30	1,00	2,36	Baixo
Máquina da tira	1,40	1,30	1,40	1,00	1,80	1,38	Baixo
Máquina dos topos	2,90	2,60	2,50	2,40	2,10	2,50	Baixo
Mesa de dobra/revista	2,00	1,92	2,10	2,10	1,70	1,96	Baixo
Mesa de embalagem	3,07	2,10	2,20	1,97	1,70	2,20	Baixo
Expedição	1,90	1,25	1,55	1,30	1,15	1,42	Baixo

Legenda de Classificação: $\leq 2,5$ - baixa; $\geq 2,6$ até 4,5 - moderada ; $\geq 4,6$ - elevada

Tabela 2 - Resultados obtidos pelo método MFIS

Posto de Trabalho	Fadiga Física	Fadiga Mental	Média MFIS	Nível intervenção
Máquina do corte	2,00	1,50	1,80	Baixo
Máquina da tira	2,00	2,10	2,05	Moderado
Máquina dos topos	2,20	1,95	2,10	Moderado
Mesa de dobra/revista	1,50	1,51	1,50	Baixo
Mesa de embalagem	1,82	1,45	1,60	Baixo
Expedição	1,25	1,35	1,30	Baixo

Legenda de Classificação: ≤ 2 - baixa; > 2 até 3 - moderada ; > 3 - elevada

Na análise da média global do SOFI, que inclui fadiga mental e fadiga física, conclui-se que em todos os postos de trabalho existe uma baixa incidência geral de fadiga. Todavia, denota-se que as dimensões do esforço físico e da falta de energia apresentam valores superiores às demais, sendo que em alguns postos de trabalho a incidência é mesmo moderada. A máquina dos topos é o posto de trabalho com incidência média superior.

Na análise da média global do MFIS, que também inclui fadiga mental e fadiga física, conclui-se que os postos de trabalho da máquina da tira e da máquina dos topos apresentam uma incidência moderada à fadiga laboral, enquanto que nos restantes postos de trabalho a incidência é baixa. A máquina de topos mantém-se o posto de trabalho com maior incidência média.

Os indicadores MFIS e SOFI são diferentes, mas os resultados obtidos indicam uma tendência padrão. A utilização de dois indicadores diferentes serviu para verificar a coerência das respostas dos trabalhadores. Constatamos assim uma uniformidade na resposta dos inquiridos, indicando-nos que foram verídicos e sérios na participação, ou seja, o que permite apresentar qualidade nos resultados obtidos.

Quanto à sintomatologia músculo-esquelética reportada pelos trabalhadores, denota-se que, de um total de 17 trabalhadores, apenas 7 deles referem sentir desconforto/ incómodo ou dor nos últimos 12 meses (41,2%). Foram referenciadas sintomatologias em zonas do corpo como o pescoço, dorsal e lombar, bem como na coxa e punho/mão direita (Tabela 3). Relativamente à sintomatologia verificada nos últimos sete dias, denota-se que as zonas mais afetadas são a dorsal e o pescoço. Apenas um trabalhador teve ausência ao trabalho por esse motivo, com lesão na dorsal e ausência por nove dias.

Tabela 3 - Sintomatologia músculo-esquelética autorreferenciada

Nº Inquérito/ Trabalhador	Sintomatologia Referenciada				Impedimento para atividade laboral (n.º dias)
	Região Corporal	Últimos 12 meses		Últimos 7 dias	
		Intensidade	Frequência		
5	Zona Lombar	3	2	Não	Não
6	Zona Lombar	3	3	Não	Não
	Pescoço	4	3	Sim	Não
10	Zona Dorsal	4	1	Sim	Sim (9 dias)
13	Zona Dorsal	1	2	Sim	Não
14	Coxa esquerda	1	1	Sim	Não
16	Zona Dorsal	2	2	Sim	Não
17	Punho/mão direita	2	2	Sim	Não

Em termos de intensidade e frequência dos sintomas referenciados pelos trabalhadores por área corporal foi analisada considerando os critérios estabelecidos na Tabela 4. Os resultados apresentados na Tabela 3 revelam que a intensidade foi, em média, de nível 3 (intensidade elevada/intensa de dor). Em termos de frequência da dor sentida, constata-se que esta ocorre, em média, mais de duas vezes ao ano.

Tabela 4 - Escala de intensidade e frequência da sintomatologia Músculo-Esquelética

Baixo – Aceitável	Se intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses
Moderado – Investigar Situação e Alterar logo que possível	Se intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses
Elevado – A Alterar rapidamente	Se intensidade ou frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses
Muito Elevado – A Alterar Urgentemente	Se intensidade ou frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar o trabalho normal nos últimos 12 meses

Fonte: Neto (2013).

Para a avaliação da exposição dos trabalhadores da amostra em estudo a fatores de risco psicossociais foram incluídas questões específicas no questionário distribuído aos dezassete trabalhadores da secção da confeção. A seguir serão apenas analisados os resultados obtidos para dois parâmetros: (i) tempo de atenção exclusiva realizado durante a jornada de trabalho; e (ii) nível de intensidade / exigência de atenção a manter para realizar o trabalho.

No primeiro caso, 88% dos inquiridos responderam que tinham de manter sempre ou quase sempre a atenção exclusiva nas tarefas a realizar durante a jornada de trabalho, enquanto os restantes 12% afirmaram que isso acontece muitas vezes. Em termos de intensidade ou exigência dessa atenção, a maioria revelou que a mesma é continuada, com 71% dos inquiridos a responder “Sempre ou quase sempre”. Cerca de 23% afirmam que isso “Acontece muitas vezes”, enquanto os restantes 6% referem “Algumas/poucas vezes”,

4.2. Fatores de Risco de LMERT Identificados

Na Tabela 5 são apresentados os principais fatores de risco de LMERT presentes nos postos de trabalho e os métodos de análise risco selecionados para cada caso. A sobrecarga física e as posturas incorretas são os fatores predominantes.

Tabela 5 - Métodos de Análise do Risco por fator de risco de LMERT e posto de trabalho

Posto de Trabalho	Fator de Risco de LMERT	Método Aplicado
Máquina do corte	1) Sobrecarga física associada a tarefa de movimentação manual de cargas 2) Postura incorreta adotada na posição de pé (postura não programada)	1) MAC 2) REBA
Máquina da tira	Postura incorreta adotada na posição de pé (postura não programada)	REBA
Máquina dos topos	Postura incorreta adotada na posição de pé (postura não programada)	REBA
Mesa de dobra/revista	Postura incorreta adotada na posição de pé (postura programada)	RULA
Mesa de embalagem	Postura incorreta adotada na posição de pé (postura programada)	RULA
Expedição	Sobrecarga física associada a tarefa de movimentação manual de cargas	MAC

Na Tabela 6 encontram-se apresentados os resultados obtidos a partir dos métodos aplicados a cada posto de trabalho em estudo, de modo a determinar o respetivo nível de ação/urgência na implementação de medidas. Dos seis postos de trabalho avaliados, o que representa uma maior exposição a fatores de risco de LMERT é a mesa da embalagem, com um nível de exposição muito alto segundo o método RULA, seguindo-se a mesa da dobra, cujo posto revelou um nível de exposição alto, considerando o mesmo método aplicado.

Tabela 6 - Resultados Obtidos por Posto de Trabalho em Estudo

Método Aplicado	PT Máq. do Corte	PT Máq. da Tira	PT Máq. dos Topos	PT – Mesa Dobra/Revista	PT – Mesa Embalagem	PT Expedição
MAC	Elevado					Moderada
REBA	Alto	Médio	Baixo			
RULA				Alto	Muito alto	

Já segundo o método MAC, o posto de trabalho da máquina do corte apresenta um nível de exposição a fatores de risco de LMERT elevado, enquanto o posto de trabalho da expedição apresenta um nível de exposição moderado. Tendo por base o método REBA, o posto de trabalho da máquina do

corde obtém um nível alto de exposição a fatores de risco de LMERT, enquanto na máquina da tira obteve-se um nível médio de exposição e na máquina dos topos obteve-se um nível baixo de exposição.

4.3. Resultados da Avaliação do Risco

Para a realização do procedimento de valoração dos riscos, utilizou-se o método SSARA (Belloví & Malagón, 1993). Apenas foram considerados os dados obtidos a partir dos instrumentos aplicados anteriormente no estudo realizado, tendo em vista a sistematização e agregação dos resultados para a fase de análise dos riscos, permitindo identificar perigos e estimar as exposições aos riscos. Com base nesses elementos e os critérios tabelados no Método SSARA foi possível valorar e hierarquizar os riscos, em função da prioridade estabelecida pelo nível de risco e, consequentemente, de intervenção.

Para a determinação do nível de deficiência (ND) do sistema de SST existente na empresa foram usados três critérios: cumprimento de requisitos legais mínimos; existência de informação de SST e existência de formação de SST. Para a maioria dos fatores de risco, denotou-se que existia informação e formação, mas não se cumpria integralmente com os requisitos legais aplicáveis, logo considerou-se um nível de deficiência 6 (sistema deficiente – existem fatores de risco e a eficácia das medidas de prevenção não são suficientes). No caso das posturas na operação de máquinas foi considerado o nível de deficiência 10 (sistema muito deficiente – os fatores de risco não são prevenidos devidamente por medidas de segurança, ou seja, nenhum dos critérios é cumprido de forma correta).

O nível de exposição (NE) foi classificado com base nos parâmetros do método, tendo por referência os valores de exposição apurados com os diferentes instrumentos aplicados. A conjugação do ND com o NE permitiu apurar o nível de probabilidade (NP), que depois conjugado com o nível de consequência (NC) determinou o nível de risco (NR), que, por sua vez, permitiu a obtenção de um nível de intervenção (NI) específico, ou seja, a necessidade de se atuar. Na Tabela 7 apresenta-se o mapa resumo da avaliação dos riscos profissionais realizada aos seis postos de trabalho em estudo.

Tabela 7 - Resultados obtidos na avaliação dos riscos pelo método SSARA

Posto de trabalho	Fator de risco	Risco	ND	NE	NP	NC	NR	NI
Máquina do corte	Sobrecarga física associada a tarefa de movimentação manual de cargas (MAC)	LMERT	6	3	18 (A)	25 (G)	450	II
	Postura desadequada na operação da máquina (REBA)		10	4	40 (MA)	10 (L)	400	II
	Sintomatologia de Desconforto, Incómodo ou Dor		6	4	24 (MA)	25 (G)	600	I
	Nível elevado de Desconforto Físico	Exaustão Profissional (exigências físicas e cognitivas)	6	1	6 (M)	10 (L)	60	III
	Nível elevado de Esforço Físico		6	2,3	13,8 (A)	10 (L)	138	II
	Nível elevado de Falta de Energia		6	3	18 (A)	10 (L)	180	II
	Nível elevado de Falta de Motivação		6	3,5	21 (A)	10 (L)	210	II
	Nível elevado de Sonolência A)		6	2	12 (A)	10 (L)	120	III

	Nível elevado de Fadiga mental		6	1,5	9 (A)	10 (L)	90	III
	Nível elevado de Fadiga física		6	2,1	12,6 (A)	10 (L)	126	II
	Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		6	0	0 (A)	10 (L)	0	IV
	Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho		6	8	18 (A)	10 (L)	180	II
Posto de trabalho	Fator de risco	Risco	ND	NE	NP	NC	NR	NI
Máquina da Tira	Postura incorreta adotada na posição de pé (REBA)	LMERT	10	3	30 (MA)	10 (L)	300	II
	Sintomatologia de Desconforto, Incómodo ou Dor		6	2	12 (A)	25 (G)	300	II
	Nível elevado de Desconforto Físico	Exaustão Profissional (exigências físicas e cognitivas)	6	1,8	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Esforço Físico		6	1	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Falta de Energia		6	1,4	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Falta de Motivação		6	1,4	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Sonolência		6	1,3	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Fadiga mental		6	2,1	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Fadiga física		6	2	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		6	4	24 (MA)	10 (L)	240	II
	Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho		6	7,5	45 (MA)	10 (L)	450	II
Máquina dos Topos	Postura incorreta adotada na posição de pé (REBA)		LMERT	10	3	30 (MA)	10 (L)	300
	Sintomatologia de Desconforto, Incómodo ou Dor	6		3	18 (A)	25 (G)	450	II
	Nível elevado de Desconforto Físico	Exaustão Profissional (exigências físicas e cognitivas)	6	2,1	12,6 (A)	10 (L)	126	II
	Nível elevado de Esforço Físico		6	2,4	14,4 (A)	10 (L)	144	II
	Nível elevado de Falta de Energia		6	2,5	15 (A)	10 (L)	150	II
	Nível elevado de Falta de Motivação		6	2,9	17,4 (A)	10 (L)	174	II
	Nível elevado de Sonolência		6	2,6	15,6 (A)	10 (L)	156	II
	Nível elevado de Fadiga mental		6	2	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Fadiga física		6	2,2	13,2 (A)	10 (L)	132	II
	Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		6	6	36 (MA)	10 (L)	360	II
	Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho		6	8,5	51 (MA)	10 (L)	510	II

Posto de trabalho	Fator de risco	Risco	ND	NE	NP	NC	NR	NI
Mesa da dobra/Revista	Postura incorreta adotada na posição de pé (RULA)	LMERT	10	3	30 (MA)	10 (L)	300	II
	Sintomatologia de Desconforto, Incômodo ou Dor		6	3	18 (A)	25 (G)	450	II
	Nível elevado de Desconforto Físico	Exaustão Profissional (exigências físicas e cognitivas)	6	1,7	10,2 (A)	10 (L)	102	III
	Nível elevado de Esforço Físico		6	2,1	12,6 (A)	10 (L)	126	II
	Nível elevado de Falta de Energia		6	2,1	12,6 (A)	10 (L)	126	II
	Nível elevado de Falta de Motivação		6	2	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Sonolência		6	1,9	11,4 (A)	10 (L)	114	III
	Nível elevado de Fadiga mental		6	1,5	9 (A)	10 (L)	90	III
	Nível elevado de Fadiga física		6	1,5	9 (A)	10 (L)	90	III
	Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		6	3,5	21 (MA)	10 (L)	210	II
	Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho		6	7,2	43,2 (MA)	10 (L)	432	II
Mesa da Embalagem	Postura incorreta adotada na posição de pé (RULA)		LMERT	10	4	40 (MA)	10 (L)	400
	Sintomatologia de Desconforto, Incômodo ou Dor	6		2	12 (A)	25 (G)	300	II
	Nível elevado de Desconforto Físico	Exaustão Profissional (exigências físicas e cognitivas)	6	1,7	10,2 (A)	10 (L)	102	III
	Nível elevado de Esforço Físico		6	1,9	11,4 (A)	10 (L)	114	III
	Nível elevado de Falta de Energia		6	2,2	12 (A)	10 (L)	120	III
	Nível elevado de Falta de Motivação		6	3,1	18,6 (A)	10 (L)	186	II
	Nível elevado de Sonolência		6	2,1	12,6 (A)	10 (L)	126	II
	Nível elevado de Fadiga mental		6	1,4	8,4 (A)	10 (L)	84	III
	Nível elevado de Fadiga física		6	1,8	10,8 (A)	10 (L)	108	III
	Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		6	1,5	9 (A)	10 (L)	90	III
	Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho		6	6,5	39 (MA)	10 (L)	390	II
Expedição	Sobrecarga física associada a tarefa de movimentação manual de cargas (MAC)		LMERT	6	2	12 (A)	10 (L)	120
	Sintomatologia de Desconforto, Incômodo ou Dor	6		1	6 (A)	10 (L)	60	III
	Nível elevado de Desconforto Físico	Exaustão Profissional (exigências físicas e cognitivas)	6	1,1	6,6 (M)	10 (L)	66	III
	Nível elevado de Esforço Físico		6	1,3	7,8 (M)	10 (L)	78	III

	Nível elevado de Falta de Energia		6	1,5	9 (A)	10 (L)	90	III
	Nível elevado de Falta de Motivação		6	1,9	11,4 (A)	10 (L)	114	III
	Nível elevado de Sonolência		6	1,3	7,8 (A)	10 (L)	78	III
	Nível elevado de Fadiga mental		6	1,3	7,8 (M)	10 (L)	78	III
	Nível elevado de Fadiga física		6	1,3	7,8 (M)	10 (L)	78	III
	Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		6	2,5	15 (A)	10 (L)	150	II
	Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho		6	5	30 (MA)	10 (L)	300	II
Posto de trabalho	Fator de risco	Risco	ND	NE	NP	NC	NR	NI
Todos os postos de trabalho	Manutenção de atenção exclusiva no trabalho	Stresse - decorrente de esforço de atenção (psicossocial)	10	4	40 (MA)	25 (G)	1000	I
	Elevada intensidade de atenção para realizar trabalho		10	4	40 (MA)	25 (G)	1000	I

Legenda: A – Alta; MA – Muito alta; M – Média; L – Leve; G – Grave.

Com base nos resultados obtidos no NI, pode-se fazer um sumário das necessidades e prioridades de intervenção, tendo por referência o NR apurado. No caso dos postos de trabalho da máquina do corte (Figura 2), máquina dos topos (Figura 4) e mesa da dobra/revista (Figura 5), o NI predominante é o II, que decorre de um nível elevado de risco. No posto de trabalho da máquina da tira (Figura 3), mesa da embalagem (Figura 6) e expedição (Figura 7), o NI predominante é o III, que decorre de um nível moderado de risco.

Figura 2 – Distribuição percentual do NI na Máquina do Corte

Figura 3 – Distribuição percentual do NI na Máquina da Tira

Figura 4 – Distribuição percentual do NI na Máquina dos Topos

Figura 5 – Distribuição percentual do NI na Mesa da Dobra

Figura 6 – Distribuição percentual do NI na Mesa da Embalagem

Figura 7 – Distribuição percentual do NI na Expedição

Figura 8 - Distribuição percentual do NI Global – todos os postos

Em termos globais (Figura 8), fica evidente que o NR com maior predominância neste caso de estudo é o nível de risco elevado (II), que carece de intervenção no curto prazo, o que evidencia que existe muita coisa a ser feita para esta empresa melhorar nestes domínios avaliados. Pode-se constatar que apenas 2% dos fatores de risco apresenta um nível de incidência baixa (IV), o que implica não intervir, salvo se uma análise mais específica o justificar. Com incidência moderada (III) estão 45% dos fatores de risco, existindo a necessidade de se introduzir melhorias, se for possível e conveniente, justificando a intervenção e a sua rentabilidade. Com nível de incidência elevada (II) estão 49% dos fatores de risco avaliados, o que representa uma necessidade de correção urgente, com a adoção de medidas de controlo específicas e direcionadas. Com incidência muito elevada (I) estão 4% dos fatores de risco, indicando uma situação crítica, o que obriga a uma correção imediata, podendo ser necessário paragens da atividade para introduzir melhorias.

5. Discussão de Resultados

A avaliação dos postos de trabalho neste sector de confeção da empresa têxtil estudada evidenciou que os riscos relacionados com as LMERT e fadiga laboral estão presentes, assumindo diferentes níveis de grau de intensidade em cada posto de trabalho. Em particular, os postos de trabalho associados à máquina de corte, máquina dos topos e da mesa de dobra/revista apresentaram um nível de risco elevado, enquanto os postos de trabalho da máquina da tira, mesa de embalagem e expedição foram classificados com risco moderado. Este cenário laboral indica que, em geral, os postos de trabalho avaliados apresentam uma exposição significativa a fatores de risco que podem afetar a saúde e segurança dos trabalhadores, exigindo ações de mitigação imediatas.

Os postos de trabalho com maior exposição a LMERT estão diretamente associados aos movimentos repetitivos, posturas inadequadas e a longa duração de tarefas físicas sem pausas adequadas.

A máquina de corte e a mesa de dobra/revista são particularmente críticas nesse sentido, devido à necessidade de movimentos repetitivos e à exigência de posturas fixas por longos períodos. Essas condições originam doenças ocupacionais como lesões nos ombros, cotovelos e mãos, além de problemas na coluna vertebral (DGS, 2008; Silva, Freitas & Neto, 2023).

A fadiga laboral também foi um fator identificado nos postos com nível de intervenção elevado (II), principalmente devido à carga de trabalho intensa, ao ritmo acelerado e à falta de pausas suficientes durante o horário laboral. A fadiga laboral não só reduz a produtividade, como também aumenta a probabilidade do erro humano, aumentando o risco de acidentes de trabalho (Mota, Cruz & Pimenta, 2005; Silva, Freitas & Neto, 2023).

A partir dos resultados obtidos por este estudo, foram propostas diversas medidas de controlo com o objetivo de minimizar os riscos e promover a saúde e segurança dos trabalhadores. Entre as principais medidas destacam-se a implementação de ações de formação contínua sobre riscos profissionais como os avaliados, a adaptação dos postos de trabalho para melhorar as condições ergonómicas, a realização de intervalos regulares e a promoção de campanhas de sensibilização sobre LMERT e sobre a fadiga laboral. Especificamente, a adaptação de máquinas e ferramentas, como a introdução de meios auxiliares para movimentação de cargas, a criação de mesas reguláveis em altura e a implementação de um programa de ginástica laboral direcionada para atenuar a sintomatologia músculo-esquelética existente, são medidas direcionadas a aliviar o esforço físico repetitivo, sendo fundamentais para a redução da probabilidade de aparecimento de mais lesões a médio-longo prazo.

Além disso, as propostas de controlo específicas, como a realização de visitas regulares aos postos de trabalho e o aumento do acompanhamento em relação à sintomatologia músculo-esquelética, visam uma monitorização contínua das condições de trabalho e um ajuste constante às necessidades dos trabalhadores. A avaliação contínua da eficácia dessas medidas, incluindo a aplicação continuada no tempo de inquéritos aos trabalhadores como o realizado, acaba por ser essencial para garantir que os ajustes feitos realmente atendem às exigências ergonómicas necessárias e que se detém indicadores atualizados de saúde e segurança dos trabalhadores.

Relativamente aos riscos psicossociais, a proposta de formação contínua direcionada para os problemas reportados pelos trabalhadores e a avaliação regular do nível de stress são ações importantes para prevenir os efeitos adversos das condições de trabalho, que podem afetar o bem-estar geral dos trabalhadores. No caso concreto dos fatores avaliados, devido à elevada necessidade de manutenção exclusiva de atenção, será importante acautelar formas de aliviar essa pressão constante sobre os trabalhadores, eventualmente com rotação de funções e/ou pausas mais frequentes.

O foco na promoção de um ambiente de trabalho saudável é um aspeto fundamental para garantir a sustentabilidade e a produtividade, ao mesmo tempo que se preserva a saúde física e mental dos trabalhadores (Silva, Freitas & Neto, 2023; Monteiro *et al.*, 2020). A avaliação global indicou que, de forma geral, os seis postos de trabalho apresentam níveis de incidência elevados de risco de LMERT, fadiga laboral e stresse - decorrente de esforço de atenção. Estes resultados sugerem que os trabalhadores deste sector de confeção estão significativamente expostos a condições de trabalho que podem afetar tanto a sua saúde física quanto mental, aumentando, assim, a possibilidade de desenvolvimento de doenças relacionadas com o trabalho, como as lesões músculo-esqueléticas ou a fadiga laboral.

O ambiente competitivo e a constante exigência de cumprimento de metas de produção também podem ser fontes de fadiga e stress psicossocial neste tipo de atividade (Silva, Freitas & Neto, 2023; Monteiro *et al.*, 2020). As ações de mitigação visam melhorar a qualidade de vida no trabalho, promovidas e defendidas pela legislação laboral vigente, sendo um passo importante para a empresa atingir níveis mais baixos de exposição aos riscos inerentes. Consequentemente, a implementação efetiva dessas medidas não só contribui para o bem-estar dos trabalhadores, mas também tende a gerar

satisfação e produtividade, beneficiando tanto os trabalhadores quanto a empresa. Constata-se, assim, que a avaliação contínua e a adaptação das condições de trabalho, aliadas a uma cultura de segurança, são cruciais para garantir a sustentabilidade da saúde no ambiente laboral, comprovando a importância da monitorização e intervenção preventiva.

Em suma, a avaliação de riscos nos locais de trabalho é fundamental para a prevenção de doenças ocupacionais e promoção de um ambiente de trabalho saudável. A gestão da empresa deve estar atenta à implementação dessas intervenções, garantindo que os seus trabalhadores dispõem das condições e meios adequados para realizar a sua atividade com a menor incidência de riscos possíveis, assegurando que existem normas e intervenções de segurança e os trabalhadores se sintam apoiados e valorizados em termos de saúde física e mental no trabalho.

6. Conclusão

Com este projeto abordou-se um tema de importância extrema, a avaliação dos riscos profissionais para determinar as condições existentes para os trabalhadores da seção de confecção de uma indústria têxtil. Mais em concreto, foi avaliado se os trabalhadores estão expostos a riscos de LMERT, fadiga laboral e stresse - decorrente de esforço de atenção no decurso das suas atividades e quais as reais necessidades de atuação em matéria de SST.

Com os resultados obtidos em todos os procedimentos realizados, especialmente na avaliação de riscos com o Método SSARA, ficou patente que os seis postos de trabalho avaliados deste sector de confecção apresentam incidências elevadas de risco. Os postos de trabalho da máquina do corte, da máquina dos topos e da mesa da dobra/revista apresentam um nível de risco elevado e nível de atuação prioritária II, enquanto os postos de trabalho da máquina da tira, da mesa da embalagem e da expedição evidenciam um nível de risco moderado e nível de atuação prioritária III. Com base nesses resultados, efetuaram-se propostas de intervenção para o controlo dos riscos avaliados, como, por exemplo, intervenção ergonómica nos postos de trabalho, formação específica sobre prevenção e recuperação de LMERT, implementação de sistema de pausas para quebrar os ciclos de esforço e de atenção, e implementação de programa de ginástica laboral com atividades e exercícios integrados de relaxamento, alongamento e compensação de posturas inadequadas.

Todas as atividades realizadas permitiram desenvolver e partilhar mais conhecimentos em contexto real de trabalho, com a aplicação de princípios e metodologias de SST em postos de trabalho do sector da confecção têxtil. Apesar de ser um estudo de caso e as conclusões não poderem ser generalizadas para o resto da organização ou para o sector de atividade, não deixe de representar mais um contributo para o conhecimento científico da área, mas, acima de tudo, um contributo para esta empresa têxtil poder promover melhorias nas condições de trabalho desses dezassete trabalhadores. Além disso, também se vinçou a relevância da avaliação dos riscos de LMERT e fadiga laboral para se potenciar melhorias nos contextos laborais e para demonstrar que estes riscos tendem a ser uma presença constante neste tipo de sector de atividade, devendo existir uma aposta clara e continuada na prevenção dos seus efeitos na saúde dos trabalhadores, cabendo às empresas essa tomada de consciência e o cumprimento da legislação de SST.

7. Referências Bibliográficas

- ACT- Autoridade para as Condições de Trabalho (2022). *Locais de trabalho saudáveis aliviar a carga*. Retirado de: [https://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saude%20C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiais%20da%20Campanha.aspx](https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saude%20C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiais%20da%20Campanha.aspx)
- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Retirado de: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.228&rep=rep1&type=pdf>
- APSEI- Associação Portuguesa de Segurança (2021). *As Lesões Muscoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT)*. Retirado de: <https://www.apsei.org.pt/areas-de-atuacao/seguranca-no-trabalho/as-lesoes-muscoesqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-lmert/>
- Assembleia da República (2009a). Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República* n.º 176/2009, Série I de 2009-09-10, p. 6167 – 6192. Retirado de: <https://data.dre.pt/eli/lei/102/2009/09/10/p/dre/pt/html>
- Assembleia da República (2009b). Lei n.º 98/2009 de 4 de setembro - Regime jurídico de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. *Diário da República* n.º 172/2009, Série I de 2009-09-04, p. 5894 – 5920. Retirado de: <https://files.dre.pt/1s/2009/09/17200/0589405920.pdf>
- Assembleia da República (2014). Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro - Procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República* n.º 19/2014, Série I de 2014-01-28, p. 554 – 591. Retirado de: <https://data.dre.pt/eli/lei/3/2014/01/28/p/dre/pt/html>
- Belloví, M. B. & Malagón, F. P. (1993). *NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene En el Trabajo.
- DGS - Direção Geral da Saúde (2008). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho*. Retirado de <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/lesoes-musculosqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-pdf.aspx>
- EU-OSHA - Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2007). Introdução às lesões músculo-esqueléticas. *E-Factsheet, 71*, Retirado de: <https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disordersEU->
- EU-OSHA (2021). *Lesões Músculo-esqueléticas*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/themes/musculoskeletal-disorders>.
- Freitas, M. (2022). *Material de apoio à Unidade Curricular de Ergonomia*. Documento Pedagógico. V.N. Gaia: ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia.
- Hignett, S., & MacAtamney, L. (2000). Rapidly Entire Body Assessment (REBA). *Applied Ergonomics*. N.º 31, 201-2015.
- HSE - Health and Safety Executive (2006). *Manual Handling Assessment Charts (MAC)*. Retirado de https://osha.europa.eu/en/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/en/en-MAC-LCT-lft.pdf
- IEA - International Ergonomics Society (2016). *Conceito de ergonomia*. Retirado de: <https://cmqv.org/16-03-2016-conceito-de-ergonomia-do-iea-international-ergonomics-society/>
- ISO - International Organization for Standardization (2018). *ISO 45001:2018 (PT)- Sistemas de gestão da segurança e da saúde no trabalho – Requisitos*. Geneva, ISO.
- McAtamney, L. & Corlett, E. N. (1993) RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. *Applied Ergonomics*, V.24, n.º 2, p.91-99.
- Monteiro, C., Freitas, M., Tomé, D., & Neto, H. V. (2020). Risco de LMERT, Fadiga Laboral e Queimadura em Profissionais de Engomagem. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 2020, N.º 3, 200-225.
- Mota, D., Cruz, D., & Pimenta, C. (2005). Fadiga: uma análise do conceito. *Acta Paulista de Enfermagem*. Retirado de <http://www.scielo.br/pdf/ape/v18n3/a09v18n3.pdf>

- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia de Lesões Músculo-esqueléticas*. Documento Pedagógico. V. N. Gaia: ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia.
- Neto, H. V. (2014). *Questionário sobre Identificação de fatores de risco psicossociais*. Material de Apoio à Unidade Curricular de Psicossociologia do Trabalho. Documento Pedagógico. V. N. Gaia: ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia.
- Neto, H.V. (2015). Estratégias Organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho. *International Journal on Working Conditions*, N.º 9, 1-21.
- Neto, H. V. (2018). *Sebenta Pedagógica de Apoio à Unidade Curricular de Anatomofisiologia*. Documento Pedagógico. V. N. Gaia: ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia.
- Seeley, R., Stephens, T., & Tate, P. (2011). *Anatomia & Fisiologia*. 8ª Ed. Lisboa: Lusodidacta.
- Silva, S., Freitas, M., & Neto, H. V. (2023). Sintomatologia músculo-esquelética e fadiga laboral em trabalhadoras de uma empresa têxtil. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 6, 24-43. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10555588>
- UGT- União Geral dos Trabalhadores (2020). *Guia temático Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção*. Retirado de: <https://www.ugt.pt/publicfiles/kk1geivzmvhbbqvxoakdagb9jndzlhss6lfj5kfr.pdf>